

REPORTE DE CASO CLINICO

Corrección ortodóntica en paciente clase II esquelética con mordida cruzada posterior unilateral

Orthodontic correction in a skeletal Class II patient with unilateral posterior crossbite

Alicia Gissela Zambrano Benavides¹. Eduardo Francisco Pazmiño Rodríguez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-0323-9745>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

Correspondencia:

e.agzambrano2@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión de clase II es una de las alteraciones dentarias más comúnmente tratadas en el mundo occidental, considerada como una de las afecciones más frecuentes en la consulta. Mientras que, por otro lado, dentro de los desórdenes relacionados a la alineación dental también se ha observado significancia en el número de casos de mordida cruzada posterior que figuran en alrededor del 8 al 22% de las maloclusiones. Es importante la atención odontológica por medio de tratamiento ortodóntico para atender a estos tipos de maloclusiones dentales, que provocan un perjuicio en la estabilidad oclusal, funcional, masticatorio y estético del paciente sin dejar de lado su estado psicoemocional y su afectación en el entorno. El presente caso clínico describe a una paciente que presenta clase II esquelética por protrusión maxilar, con patrón de crecimiento vertical, además de proclinación dentoalveolar inferior, diagnosticado con proquelia labial inferior, retroquelia labial superior y mordida cruzada posterior unilateral. Se utilizó aparatología fija de ortodoncia a través de la prescripción de MBT 0,022 x 0.030 tubos simples, en compañía de ligas intermaxilares asimétricas en la corrección de la mordida cruzada posterior unilateral. El objetivo es reportar la efectividad en la biomecánica sobre el uso de ligas intermaxilares asimétricas en la corrección de la mordida cruzada posterior unilateral. Conclusión: el uso de ligas intermaxilares como biomecánica de elección permitió la debida corrección de la mordida cruzada posterior de la paciente, se trata de un método ampliamente utilizado en la práctica clínica y no implicó una carga económica adicional para la paciente

Palabras clave: Mordida cruzada posterior. Clase II esquelética. Reporte de caso.

ABSTRACT

Class II malocclusion is one of the most commonly treated dental conditions in the Western world, considered one of the most frequent issues seen in dental practice. Meanwhile, among disorders related to dental alignment, a significant number of cases of posterior crossbite have also been observed, occurring in approximately 8 to 22% of malocclusions. Orthodontic treatment is essential for addressing these types of dental malocclusions, which negatively impact the patient occlusal, functional, masticatory, and aesthetic stability, as well as their psycho-emotional well-being and social environment. This clinical case describes a patient with a skeletal Class II malocclusion due to maxillary protrusion and a vertical growth pattern, along with lower dentoalveolar proclination. She was diagnosed with lower labial protrusion, upper labial retrotrusion, and a unilateral posterior crossbite. Fixed orthodontic appliances were used, specifically 0.022 x 0.030 MBT single tubes, in conjunction with asymmetric intermaxillary ligatures, to correct unilateral posterior crossbite. The objective is to report the biomechanical effectiveness of using asymmetric intermaxillary ligatures in correcting unilateral

posterior crossbite. Conclusion: The use of intermaxillary ligatures as the biomechanical method of choice allowed for the proper correction of the patient posterior crossbite. This method is widely used in clinical practice and did not entail an additional economic burden for the patient.

Keywords: Posterior crossbite. Skeletal class II. Case report.

INTRODUCCION

La maloclusión es resultado de cambios en el crecimiento y desarrollo del sistema craneofacial, que afectan los músculos y huesos de la mandíbula y el maxilar (1). Así mismo representan la tercera prevalencia más alta entre las patologías orales, éstas no son una enfermedad en sí, pero son desviaciones notables de la oclusión ideal y se consideran estética o funcionalmente insatisfactorias. La detección temprana de las maloclusiones dentales es importante para prevenir complicaciones a largo plazo y puede tener beneficios a corto y largo plazo. El origen o etiología de las anomalías puede estar en factores genéticos, hereditarios, metabólicos, mutaciones, físicos, químicos y biológicos, o una combinación de los anteriores (2).

A su vez, según la Organización Mundial de la Salud en 1987, enmarca que la maloclusión es una anomalía que causa desfiguración o afecta la función y requiere tratamiento si es un obstáculo para el bienestar físico o mental del paciente. Las maloclusiones son el tercer problema de salud bucal más común, detrás de las caries dentales y los trastornos periodontales (que afecta significativamente la autoestima y la aceptación social de las personas (3).

Por otra parte, las maloclusiones de clase II afectan a casi el 25% de los niños de 12 años en el Reino Unido y el 15% de los jóvenes de 12 a 15 años en los Estados Unidos, lo que la convierte en una de las maloclusiones más comúnmente tratadas en el mundo occidental, considerada como el problema dental más común en la consulta. En las últimas décadas, la provisión de tratamiento cuando los niños tienen entre 7 y 11 años con el objetivo de interceptar una maloclusión de Clase II. El tratamiento indica una intervención inicial durante la dentición mixta (fase I), que suele ser seguida por un

segundo ciclo de terapia con aparatos durante la adolescencia temprana (fase II) (4), todo con el objetivo de interceptar el problema dental de una forma temprana para evitar futuras complicaciones.

En general, las maloclusiones de la Clase II se pueden separar en componentes dentales y esqueléticos superiores e inferiores. Si bien existen casos de protrusión dental y/o esquelética superior verdadera, ahora también se reconoce que muchos casos de Clase II están asociados con una retrognatía mandibular. Por otra parte, se considera que todas estas variantes de Clase II tienen una etiología de tipo genético considerable (5).

De manera simultánea, la mordida cruzada posterior ocurre al darse la situación en que los dientes superiores muerden sobre los inferiores en la parte posterior de la boca. La incidencia de la mordida cruzada posterior ronda el 4% entre los niños y adolescentes de Europa, y se eleva al 17% en América. Han recomendado varios tratamientos para abordar esta clase de maloclusión, la cual está asociada con inconvenientes dentales como el desgaste excesivo de los dientes, el crecimiento anormal de los maxilares, particularmente en términos de anchura, los problemas en la articulación temporomandibular y la alteración facial que resulta en asimetrías (6).

Se han observado casos de mordida cruzada posterior en alrededor del 8 al 22% de los problemas de alineación dental. Generalmente, en el 80-97% de los casos, la mordida cruzada posterior en personas en crecimiento se manifiesta como una mordida cruzada funcional, lo que sugiere que está relacionada con el desplazamiento funcional de la mandíbula (7). La mordida cruzada posterior es una alteración en la posición de los dientes

que ocurre lateralmente en la boca. Brodie la describió en 1943 como una anomalía en la que uno o más dientes del sector posterior se encuentran de manera vestibulolingual con uno o más dientes del arco opuesto (8).

La mordida cruzada posterior unilateral persistente no tratada puede provocar rotación de la mandíbula y asimetría funcional de la articulación temporomandibular. Por lo tanto, parece relevante observar los eventos y hábitos tempranos que podrían afectar esta maloclusión. El principal factor de riesgo común son los hábitos de succión no nutritivos, como chuparse el dedo. La lengua, retenida en posición baja, puede verse impedida de ejercer la presión necesaria contra el paladar para el crecimiento transversal del arco maxilar (9).

Es importante la atención odontológica por medio de tratamiento ortodóntico para atender a estos tipos de maloclusiones dentales, que perjudican la estabilidad oclusal, funcional, masticatorio y estético del paciente sin dejar de lado su estado psicoemocional y su afectación en el entorno. En dicho sentido, se ha comprobado que el uso de ligas intermaxilares como complemento de la aparatología fija para corregir la mordida cruzada posterior unilateral es un método estándar ampliamente utilizado por profesionales ortodoncistas (10).

Las principales ventajas de estos elementos auxiliares incluyen su bajo costo, la facilidad de inserción y extracción por parte del paciente y su versatilidad de aplicación. Como principales desventajas, cabe destacar la necesidad de cooperación por parte del paciente y los efectos secundarios que suelen presentarse en los tratamientos con este recurso. Debido a lo expuesto, el conocimiento de la biomecánica involucrada en el uso de los elásticos intermaxilares es fundamental para aprovechar al máximo los efectos deseados y minimizar los efectos indeseados (11,12,13).

Diversas variables influyen en la eficacia del movimiento dental al utilizar elásticos intermaxilares, como el volumen y la densidad ósea, la fase de crecimiento del paciente, traumatismos previos o patologías actuales, la longitud, el número y la superficie radicular, así como la anatomía individual de cada diente. Todos estos factores pueden alterar la fuerza aplicada, al igual que las modificaciones en la colocación de los elásticos. En los elásticos de clase II y III, la literatura científica actual sugiere que se puede lograr una fuerza ligera utilizando elásticos de 3/16 de pulgada de diámetro. Así mismo, se recomienda que los elásticos deben cambiarse diariamente para una aplicación óptima de la fuerza y lograr el efecto deseado (14, 15).

Por lo expuesto, la presente investigación se desarrolla con el objetivo de evidenciar la eficacia del uso de ligas intermaxilares asimétricas en la corrección de la mordida cruzada posterior unilateral, esto con la finalidad de enriquecer el conocimiento científico y aportar con procedimientos que permitan la corrección de la maloclusión y bienestar integral del paciente.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo femenino, de 16 años, acudió en compañía de su tutor legal al servicio de la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo después de estar de acuerdo y haber firmado consentimiento y asentimiento informado. Paciente presentó problemas funcionales y estéticos, manifestando: "Muerdo mal por mis dientes virados". no refirió ningún antecedente médico personal o familiar de relevancia. Durante el interrogatorio destaco que nunca recibió tratamiento ortodóntico. Cabe mencionar que previo al presente manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código: CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0021

Examen extrabucal.

En el examen facial previo al tratamiento se determinó que la paciente presentó un biotipo mesofacial con

medidas correspondientes en el tercio superior 60mm, tercio medio 65mm tercio inferior 65mm. (Fig. 1-A. Además, se identificó un perfil asimétrico, convexo, evidenciado por una proyección anterior del tercio medio facial respecto al tercio medio inferior (Fig. 1-B).

Figura 1. Fotografías iniciales extraorales.

Nota: A. fotografía frontal, demarcando asimetría facial por la desviación mandibular hacia el lado derecho. y B. fotografía de perfil.

Otros hallazgos propios del examen extraoral (Fig. 2) destacan la presencia de una nariz de tamaño mediana, sin desviación del tabique nasal. Así mismo se identificó labios funcionales y ausencia de incompetencia labial, aunque es preciso enfatizar que se observó retroquelia de labio superior. Por otro lado, se observa mentón de tamaño mediano y se encontraba en armonía relativa con el tercio inferior facial.

Estas características deben ser particularmente consideradas en el plan de tratamiento ortodóntico con el fin de otorgar un atención y enfoque integral individualizado según las características específicas estudiadas en la paciente.

Figura 2. Fotografía frontal con sonrisa.

Nota: fotografía con sonrisa, muestra apiñamiento dental y asimetría facial.

Examen intrabucal.

En relación con los datos obtenidos durante la evaluación del sistema masticatorio, se observó que la paciente presentaba una lengua de morfología y aspecto de completa normalidad, así mismo denotaba una bóveda palatina profunda. Se detectó chasquido unilateral (lado derecho) en la articulación temporomandibular, acompañado por dolor.

Se registró una apertura bucal de 47mm, en tanto que, la exploración de los músculos que componen el sistema estomatognático no reveló alteraciones.

Otro componente fundamental en el establecimiento de un diagnóstico preciso incluye el análisis detallado del sistema dentario. Se constató la ausencia de las piezas 18, 28, 38 y 48 (Fig. 3), Asimismo, se detectó caries dental en pieza 26. De manera simultánea se realizó estudio y análisis de estudios complementarios como radiografía panorámica (fig. 4) y lateral de cráneo. (fig. 5) (tabla 1) (tabla 2)

Figura 3. Fotos intraorales

Nota: A. fotografía lateral derecha, clase canina I; B. fotografía lateral izquierda, clase molar III, La pieza 23 presentó infraoclusión clase canina no corresponde; C. Vista oclusal de la arcada superior: forma de la arcada triangular, presencia de apiñamiento moderado anterosuperior las piezas 11, 21, 22 y 23, ausencia de las piezas 18,28; E. Vista oclusal de la arcada inferior: forma de la arcada ovoide, apiñamiento anterior inferior en las piezas 31, 32 y 33 ausencia de las piezas 38,48; D. Vista frontal: líneas medias no coincidentes, mordida cruzada, dientes ectópico, overjet de 2 mm y overbite de 2 mm.

Figura 4. Radiografía panorámica

Nota A: cóndilo de la rama izquierda con una longitud mayor que su homólogo, raíces dentales, y bases óseas

en salud. Nota B: medidas de lado derecho de cóndilo a gonion 47mm, de gonion a sínfisis 90mm; medidas de lado izquierdo de cóndilo a gonion 56mm (asimetría funcional), de gonion a sínfisis 87mm (asimetría funcional)

Figura 5. Radiografía lateral de cráneo. (cefalométrica)

Nota. A. La imagen muestra dentición permanente, estructuras óseas en normalidad, desarrollo de vías aéreas.

B. trazado cefalométrico.

Paciente presentó clase II esquelética por protrusión maxilar, con patrón de crecimiento vertical, cóndilo en posición anterior a la cavidad glenoidea y retrognatismo, de plano oclusal comparativo divergente tipo II con proclinación dentoalveolar inferior, con proquelia labial inferior y retroquelia labial superior.

Tabla 1. Análisis Cefalométrico de Steiner.
 Tipo de Crecimiento: 60% Crecimiento Vertical

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnostico
ANB	2° +/- 2°	5°	Clase II esquelética
SNA	82° +/- 2°	85°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	80°	Norma
SE	22mm	13mm	Cóndilo en posición anterior a la cavidad glenoidea

Nota: obsérvese valores alterados de ángulos ANB, SNA, SE.

Tabla 2. Análisis Cefalométrico de Jarabak.

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
S	123° (+-5)	127°	Norma
Ar	143 (+-6°)	148°	Norma
Gn/Sup	55° (*_3)	47°	Retrognatismo
Gn/Inf	75° (+-3)	76°	Norma
I.Inf. a GoGn	90° (+-5°)	107°	Proclinación dentoalveolar mandibular
I.Sup. a S-N	103° (+-2°)	103°	Norma
Plano Oclusal	Comparativo	Divergente	Tipo II
Perfil Blando	L.S. 2mm +/-2mm	-3mm	Retroquelia superior
	L.I. 0mm +/-2mm	1mm	Proquelia inferior
A.F. A	105-120mm	103mm	Crecimiento Vertical Deficiente
A.F. P	70mm	62mm	60% Crecimiento Vertical
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	59mm	Base Craneal Corta Con Respecto Al Cuerpo
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	65mm	Mandibular
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	24mm	Patrón De Crecimiento Vertical
L.R.M.	44mm +/- 5mm	41mm	Norma

Nota: datos cefalométricos de Jarabak, medida de la inclinación del incisivo inferior aumentada (proclinación dentoalveolar mandibular).

Plan de tratamiento:

El plan de tratamiento fue elaborado con el propósito de lograr una serie de objetivos dentro de los cuales figuran: Lograr un idónea alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, mejorando así la función y la estética dental; Conseguir la corrección de la mordida cruzada posterior para favorecer un correcto engranaje oclusal; Obtener al final del tratamiento una relación canina clase I tanto en el lado izquierdo como derecho; Y finalmente, favorecer la coincidencia entre las líneas medias dentales superior e inferior facilitando así la consecución de simetría facial.

Tratamiento ortodóntico:

Basados en el estudio integral de la paciente se plantea el tratamiento sin extracciones pese a presentar proclinación incisiva inferior se descartan las extracciones debido a su tipo de perfil con retroquelia superior, para realizar biomecánicas que corrijan la mordida cruzada posterior unilateral. El punto de inicio para la ejecución del plan de tratamiento ortodóntico estuvo marcado por la cementación de Brackets con un

arco termoactivado de calibre 0.012 para el sector superior, mientras que en la zona inferior se consideró el uso de un arco niti de 0.012 (Fig. 6).

Es así que, una vez iniciada esta fase, se determinaron controles con intervalos de tiempo comprendidos por un mes aproximadamente para supervisar el progreso del tratamiento y dar seguimiento a cada una de las etapas planificadas con el fin de alcanzar los objetivos trazados originalmente.

Con lo anteriormente expuesto, se describe que, transcurrido un mes desde la cementación de los brackets, se realizaron los primeros cambios: en el arco superior se colocó un arco niti de calibre 0.014 con un resorte abierto entre las piezas 21 y 23; mientras que en el arco inferior se cambió el arco niti de 0.012 por uno de calibre 0.014 con un resorte niti abierto entre las piezas 31 y 33 (Fig. 7).

Figura 6. Cementación inicial en arcada superior e inferior

Nota: uso de topes (build up) en molares para levantar mordida.

Figura 7. Primer control.

Nota: primera fase de alineación y nivelación.

En lo que respecta al segundo control, se destaca, en síntesis, que ambas arcadas se decidió colocar arco termoactivado de calibre 0.014 (Fig. 8).

Figura 8. Segundo control

Nota: primera fase de alineación y nivelación

Durante el cuarto control de tratamiento, se estableció avanzar según los requerimientos del caso con la colocación de un arco de acero 0.016x0.016 tanto en la arcada superior como en la inferior. Esta elección respondió a la necesidad de aportar mayor rigidez y control en los movimientos dentarios. Además, para optimizar esta fase y favorecer el descruce de la mordida, se colocaron ligas intermaxilares combinadas que posibilitaron direccionar de manera más eficaz las fuerzas aplicadas (Fig. 9).

Figura 9. Cuarto control: fase de corrección de mordida y relación molar y canina.

Nota: uso de ligas intermaxilares asimétricas, lado derecho vector clase II medidas: 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, lado izquierdo vector clase III 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, sector anterior de canino a canino ligas 5/16 (8mm) medium.

Posteriormente, en el quinto control, se continuó con la secuencia en el uso de los arcos de acero, empleando medidas de 0.016x0.022 en las arcadas superior e inferior. En esta cita, se acrecentó el trabajo enfocado en obtener el descruce de mordida a través del uso de ligas intermaxilares dobles combinadas de lado derecho vector clase II, mientras que de lado derecho vector clase III. (Fig. 10).

Figura 10. Quinto control. fase de corrección de mordida y relación molar y canina.

Nota: uso de ligas intermaxilares combinadas asimétricas y reforzadas (dos por cada lado). lado derecho vector clase II medidas: 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, lado izquierdo vector clase III 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, sector anterior de canino a canino ligas 5/16 (8mm) médium, alivio de topes oclusales.

En los controles posteriores a la quinta sesión, se desarrollaron de forma progresiva las siguientes modificaciones ortodónticas: En el arco superior se puso un alambre 0.016x0.022 de acero con elaboración de bayoneta desde la pieza 12, en tanto que, en el arco inferior se aplicó un alambre niti 0.018 y además se realizó una reposición de la pieza 31 (Fig. 11). Más adelante, se optó por conservar el alambre anteriormente mencionado en el arco superior, en compañía de la bayoneta situada en la pieza 12 y realizando además un amarre en bloque de la pieza 26 a

la pieza 21 y desde la pieza 16 hasta la pieza 13 (Fig. 12), por otro lado, en el arco inferior se usó un alambre de acero 0.016x0.016, acompañado de ligas intermaxilares 3/16 cruzadas combinadas.

Figura 11. Sexto control fase de corrección de mordida y relación molar y canina. Doble en bayoneta.

Nota: arco superior con doblez en acero 0.016x0.022 bayoneta para descruzar mordida

Figura 12. Séptimo control: fase corrección de mordida y relación molar y canina.

Nota: lado derecho vector clase II medidas: 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, lado izquierdo vector clase III 3/16 medium (4/12 oz) 125gr, sector anterior de canino a canino ligas 5/16 (8mm).

Con el fin de avanzar idóneamente durante las visitas mensuales del paciente, se eligió utilizar un alambre de niti 0.016x0.022 en la arcada maxilar, en lo concerniente al arco mandibular se continuo con el alambre 0.017x0.025 acero en conjunto con las ligas intermaxilares combinadas 3/16. Es preciso recalcar que durante las fases de finalización los cambios realizados incluyeron particularmente colocación de alambres 0.016x0.022 de acero para ambas arcadas y ligas combinadas de lado derecho vector clase II 3/16 medium, y de lado izquierdo vector clase III 3/16 medium, mientras que en sector anterior de canino a canino superior 1/8 medium. (Fig. 13).

Figura 13. Octavo control. fase de corrección de mordida y relación molar y canina

Nota: desactivación de doblez en bayoneta, descruzamiento de sector lateral derecho ideal.

Siguiendo con la biomecánica del tratamiento se colocó en la arcada superior alambre calibre 0.017*0.025 de acero así mismo en arcada inferior, amarrado con ligadura en 8 superior e inferior y colocando ligas reforzadas tipo cerclaje para asentar la oclusión y estabilizar la mordida de la paciente (fig. 14).

Figura 14. Decimo control. fase de corrección de mordida y relación molar y canina.

Nota: confección de kobayashi en piezas para uso de ligas intermaxilares de 1/8 médium, en cajas por cada sector dental, para conseguir asentamiento. Una vez conseguido la estabilidad de la oclusión se procede a continuar con biomecánica de ligas para asentamiento de guias caninas y finalización (fig. 15, 16).

Figura 15. Anteuúltimo control

Nota: asentamiento ligas intermaxilares de 3/16 medium, cambio cada 12 horas.

Figura 16. Último control

Nota: ultimo control con arco braided superior e inferior, amarrado por sectores.

Resultados finales

Después de haber realizados todas las fases del tratamiento comprendido en 24 meses con una excelente cooperación por parte de la paciente en el uso de las ligas intermaxilares lo que marco el éxito al cumplirse con los objetivos planteados, se procedió a toma de nuevas radiografías panorámica y lateral de cráneo (fig. 17).

Dentro del análisis cefalométrico comparativo se estableció una reducción del ángulo ANB de 5° a 3° modificando a clase I esquelética, reducción del ángulo SNA de 85° a 84° reducción de la protrusión maxilar y aumento del ángulo SNB de 80° a 81° mostrando un ligero avance mandibular (tabla 3), corrección completa de la mordida cruzada posterior unilateral, obtención de la relaciones molares y caninas clase I bilaterales y líneas medias coincidentes (fig. 18) (Tabla 3-4).

Así mismo se procedió al retiro de la aparatología y posterior colocación de retenedores superior e inferior. (Fig 21). Y las respectivas fotografías comparativas de inicio y final de tratamiento (fig. 22, 23, 24).

Figura 17. Radiografía panorámica.

Nota: obsérvese raíces paralelas, aparente hiperplasia condilar de lado izquierdo que se mantiene.

Figura 18. Fotografías intraorales finales.

Nota: A. arcada superior forma ovoide; B. arcada inferior en correcta alineación forma de arco ovoidea; C. fotografía lateral derecha clase I canina derecha corrección de mordida cruzada posterior; D. fotografía lateral izquierda clase I molar izquierda; E. líneas medias coincidentes.

Tabla 3. Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Inicial	Final	Diagnostico
ANB	$2^\circ \pm 2^\circ$	5°	3°	Clase I esquelética
SNA	$82^\circ \pm 2^\circ$	85°	84°	Norma
SNB	$80^\circ \pm 2^\circ$	80°	81°	Norma
SE	22mm	13mm	13mm	

Nota: valores correspondientes al análisis final del tratamiento.

Tabla 4. Análisis cefalométrico de Jarabak. Tipo de Crecimiento: 60% Crecimiento Vertical

Medidas	Norma	Inicial	Final	Diagnostico
S	123° (+-5)	127°	122°	Norma
Ar	143 (+-6°)	148°	154°	Rostro retrognático
Gn/sup	55°(*_3)	47°	45°	Retrognatismo
Gn/inf	75°(+3)	76°	78°	Norma
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	107°	109°	Proclinacion Alveolar Mandiibular
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	103°	113°	Norma
Plano oclusal	COMPARATIVO		DIVERGENTE	Tipo II
Perfil blando	L.S. 2mm +/-2mm		-2mm	Retroquelia Superior
	L.I. 0mm +/-2mm		2mm	Proquelia Inf
A.F. A	105-120mm	103mm	113mm	Norma
A.F. P	70mm	62mm	68mm	60% Crecimiento Vertical
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	59mm	60mm	Base Craneal Corta con respecto
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	65mm	65mm	al Cuerpo Mandibular
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	24mm	26mm	Patrón de Crecimiento Vertical
L.R.M.	44mm +/- 5mm	41mm	44mm	Norma

Nota: datos comparativos tomados a través del estudio cefalométrico de Jarabak

Figura 19. Colocación de retenedores superior e inferior.

Nota: retenedor tipo circunferencial en arco superior.

Figura 21. Fotografías comparativas intraorales.

Nota: fotografías laterales derecha e izquierda inicio-final.

Figura 20. Fotos comparativas

Nota: A. Fotografía oclusales superiores inicio-fin; B. Fotografía oclusal inferior inicio-final; C. Fotografía frontal inicio-final.

Figura 22. Fotografías extraorales comparativas.

Nota: A. Fotografías frontales nótese los sutiles cambios faciales por la corrección de la mordida cruzada unilateral de lado derecho, B. Fotografías comparativas de perfil.

DISCUSIÓN

En este reporte de caso donde hemos tratado un paciente de clase II esquelética con mordida cruzada posterior unilateral cuyo tratamiento principal fue el uso de ligas intermaxilares asimétricas donde se logró corregir con éxito la maloclusión obteniendo una reducción del ángulo ANB de 5° a 3° modificando a clase I esquelética, reducción del ángulo SNA de 85° a 84° reducción de la protrusión maxilar y aumento del ángulo SNB de 80° a 81° ; se logró la corrección completa de la mordida cruzada posterior unilateral, obtención de las relaciones molares y caninas clase I bilaterales y líneas medias coincidentes. Pese a que el caso tratado era causa para cirugía ortognática por motivos económicos de la paciente no era posible acceder al mismo, sin embargo, se otorgó salud general en las estructuras dentarias y óseas, evitando graves problemas a futuro. La corrección ortodóntica de mordida cruzada posterior unilateral es un tema de significativa relevancia, ya que, esta representa una alteración asociada a una incorrecta alineación y contacto entre los dientes superiores e inferiores que impacta directamente sobre el funcionamiento idóneo y la armonía oral al generar una variedad de problemas dentales que incluyen: desgaste dental, desarrollo anormal de los maxilares, problemas articulares, una apariencia facial desequilibrada, entre otros. Es así que, lo anteriormente expuesto van en concordancia con lo identificado por Ugolini A, et al. (6) al señalar que las mordidas cruzadas posteriores afectan entre el 4 % y el 17% de los niños y adolescentes en Europa y América.

Como se ha podido establecer a través de la diversa literatura que aborda esta problemática, en la mayoría de los casos de mordida cruzada posterior uni o bilateral, no solo el arco maxilar parece ser demasiado estrecho, sino también el arco mandibular está sobreexpandido (16). En

la misma línea de lo mencionado, en el artículo de Schmid et al. (17) se describe que generalmente las opciones de tratamiento para la mordida cruzada posterior incluyen diferentes tipos de expansión maxilar, mientras que una modificación en la forma del arco mandibular es menos común debido a las preocupaciones sobre la inestabilidad. Además, se indica que la expansión del arco maxilar en la dentición mixta temprana se puede hacer con relativa facilidad a través de la confección y colocación de placas removibles y que los problemas realmente aparecen en los pacientes esqueléticamente más maduros al final de la adolescencia o al principio de la adultez, cuando la expansión maxilar conservadora está contraindicada debido a cambios en las articulaciones óseas del maxilar con los huesos circundantes.

En el presente reporte de caso se implementó el uso de ligas intermaxilares asimétricas con el objetivo de ayudar a corregir la mordida cruzada posterior unilateral, dicha elección se sustenta en los planteamientos de Farret (12), en los que expresó que estas ligas son materiales removibles que se utilizan en la mayoría de los tratamientos de ortodoncia, como auxiliares para la corrección de problemas anteroposteriores. Así mismo presentan una gran cantidad de ventajas sobre otros recursos ortodónticos, como: bajo costo; son removibles, lo que facilita la alimentación y la higiene; fácil inserción y extracción por parte del paciente; estéticamente aceptable en la mayoría de las aplicaciones; y gran versatilidad en la biomecánica ortodóntica.

Rongo et al. (18) también reafirma que el uso de elásticos intermaxilares con brackets múltiples fijos es la terapia más utilizada para tratar este tipo de maloclusiones dentales. Mientras que Lombardo et al. (19) propone un enfoque alternativo que consta de la combinación de alineadores con auxiliares adecuados como método eficaz para resolver problemas de ortodoncia como la clase II, la mordida cruzada y el apiñamiento en un tiempo comparable al de la ortodoncia fija convencional.

Además de enfatizar que este sistema se asocia a una higiene bucal óptima y una estética excelente.

Teniendo en consideración la problemática de que un paciente tenga mordida cruzada posterior además de Clase II esquelética, Badri (20) por medio de su reporte de caso en el que logró una corrección eficaz y eficiente de este tipo de maloclusiones señala que tanto los elásticos intermaxilares como los aparatos funcionales contribuyeron a la corrección de la maloclusión mediante cambios esqueléticos y dentales, pero a su vez corrobora que elásticos dieron como resultado una modificación más dentoalveolar.

Otras opciones de tratamiento ejecutadas en función de las necesidades y posibilidades del paciente incluyen lo realizado por Dzingle y colaboradores (21) que, en su caso clínico, describieron un diseño modificado de un expansor palatino rápido asistido por miniimplantes (MARPE) para la expansión unilateral (U-MARPE) del arco maxilar con el fin de corregir la mordida cruzada posterior unilateral, esto respaldado bajo la convicción de que a través de dicho procedimiento podían evitar efectos secundarios o no deseados, utilizando el método para corregir la relación transversal entre la dentición posterior maxilar y mandibular únicamente en el lado afectado sin conllevar posteriormente a una sobreexpansión o creación iatrogénica de la mordida cruzada en el lado que tenía una relación transversal normal antes del tratamiento.

Así mismo comparando el método empleado en este trabajo con otros descritos en investigaciones de diferentes autores, se cita lo desarrollado por Chin et al. (22) que, con la ayuda de dispositivos de anclaje temporal (TAD) y una placa de oclusión de cobertura completa, logró corregir eficazmente la mordida cruzada posterior unilateral. En tanto que, Kumar y asociados (23), a través de un procedimiento innovador basado en la activación del arco transpalatino (TPA) y aparatología ortodóncica fija dieron solución a la mordida cruzada posterior unilateral, enfatizando además que la mordida cruzada

afecta el crecimiento y desarrollo de los dientes y maxilares, la articulación temporomandibular y el sistema masticatorio, por tanto, esta afección debe corregirse desde el primer diagnóstico. En su trabajo los autores denominan este tratamiento como "único", puesto que el manejo de la mordida cruzada posterior con TPA es escaso en la literatura científica.

A pesar de haber abordado la relevancia de la investigación, es esencial no omitir los trastornos temporomandibulares asociados a las maloclusiones dentales, ya que constituyen una condición clínica con alta prevalencia y múltiples repercusiones a nivel funcional. Considerar su análisis dentro del enfoque investigativo permite una comprensión más integral de la salud bucal y favorece el desarrollo de estrategias diagnósticas y terapéuticas más efectivas. En razón de lo planteado, Aldayel et al. (24) a través de su estudio indicó que una amplia investigación científica realizada a lo largo de los años respalda sistemáticamente la idea de que el tratamiento de ortodoncia convencional tiene un impacto neutro en la ATM, así como en los trastornos temporomandibulares en general. Estos estudios proporcionan evidencia sólida de que las intervenciones de ortodoncia tradicionales no contribuyen significativamente al desarrollo ni a la exacerbación de los problemas relacionados con la ATM. Un ejemplo de esto se observa en los tratamientos ortodóncicos/funcionales dirigidos a maloclusiones esqueléticas de clase II y III, de manera que esta información es válida para orientar a los profesionales en su toma de decisiones respecto a la selección del tratamiento idóneo.

Tal como se indicó anteriormente, se optó por el uso de ligas intermaxilares asimétricas como alternativa terapéutica para corregir la mordida cruzada posterior unilateral. Esta elección respondió, fundamentalmente, a que se trata de un método ampliamente utilizado en la práctica clínica y no implicaba una carga económica adicional para la paciente. Aunque en primera instancia se consideró una opción quirúrgica como segunda

posibilidad, esta fue descartada por no estar al alcance financiero de la paciente. Cabe señalar que esta decisión no solo fue pertinente en función del contexto clínico y social, sino que además está sólidamente respaldada por la literatura científica, como consta en la información previamente citada. Finalmente es importante mencionar que, si bien existen varios enfoques para manejar este tipo de maloclusión, se seleccionó el más convencional, el cual, de acuerdo con los resultados visualizados durante el tratamiento, demostró ser eficaz y adecuado para este caso.

CONCLUSIONES

El uso de ligas intermaxilares en la biomecánica para la corrección de mordida cruzada posterior unilateral tuvo los resultados efectivos esperados, consiguiendo una oclusión estable y una mejoría estética y funcional para la paciente.

Pese a ser un caso con características para abordarlo de manera quirúrgico se logró establecer una relación oclusal armónica mediante el tratamiento ortodóncico compensatorio evitando y corrigiendo posibles trastornos dento muscular esqueléticos resultados del tipo de maloclusión tratada incluyendo asimetrías faciales y trastornos temporomandibulares

Hay que destacar que la terapéutica empleada depende enteramente de la colaboración del paciente, en este caso, se contó con la excelente cooperación de la paciente con el uso de las ligas asimétricas según las indicaciones de uso, tiempo y tipo de vector, así como seguimiento y control constante.

Por otra parte, es necesario realizar estudios a detalle para la selección de pacientes posibles a seguir esta terapia basados en estudio cefalométricos, análisis facial completos, evaluación de la severidad de la discrepancia esquelética para determinar que pacientes son candidatos para tratamiento ortodóncico versus tratamiento quirúrgico.

Gracias a los resultados clínicos se evidencio una mejoría en su aspecto físico particularmente en la asimetría

facial, así mismo lograr una sonrisa armónica, con una adecuada alineación dental y líneas medias coincidentes, produjo un impacto positivo en su autoestima y desenvolvimiento psicosocial aspectos importantes en pacientes adolescentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rebouças AG, Zanin L, Ambrosano GMB, Flório FM. Fatores individuais associados à má oclusão em adolescentes. *Ciênc Saúde Coletiva*. noviembre de 2017;22(11):3723-32.
2. Egić B. Prevalence of orthodontic malocclusion in schoolchildren in Slovenia. A prospective aepidemiological study. *Eur J Paediatr Dent*. 2022;23(1):39-43.
3. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Baninajarian H, Fahimipour A, Hashemi S, et al. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. agosto de 2023;9(4):689-700.
4. Brierley C, DiBiase A, Sandler P. Early Class II treatment. *Aust Dent J*. marzo de 2017;62(S1):4-10.
5. Tadic N, Woods M. Contemporary Class II orthodontic and orthopaedic treatment: a review. *Aust Dent J*. septiembre de 2007;52(3):168-74.
6. Ugolini A, Agostino P, Silvestrini-Biavati A, Harrison JE, Batista KB. Orthodontic treatment for posterior crossbites. *Cochrane Oral Health Group*, editor. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 24 de diciembre de 2021 [citado 11 de noviembre de 2024];2021(12). Disponible en: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD000979.pub3>
7. Tsanidis N, Antonarakis GS, Kiliaridis S. Functional changes after early treatment of unilateral posterior cross-bite associated with mandibular shift: a systematic review. *J Oral Rehabil*. enero de 2016;43(1):59-68.
8. Ramón R, Adanero A, Miegimolle M. A New Approach to Diagnosis to Posterior Cross Bite: Intraoral Photography and Wala Ridge. *Int J Environ Res Public Health*. 1 de agosto de 2022;19(15):9443.

9. Germa A, Clément C, Weissenbach M, Heude B, Forhan A, Martin-Marchand L, et al. Early risk factors for posterior crossbite and anterior open bite in the primary dentition. *Angle Orthod.* 1 de septiembre de 2016;86(5):832-8.
10. Gurdán Z, Turzó K, Lőrinc L, Szabó P, Karádi K, Lukács A, et al. Mechanical Characterization and Structural Analysis of Latex-Containing and Latex-Free Intermaxillary Orthodontic Elastics. *Polymers (Basel).* 2022 Oct 23; 14 (21): 4488. doi: 10.3390/polym14214488. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9654203/>
11. Pérignon B, Bandiaky ON, Fromont-Colson C, Renaudin S, Peré M, Badran Z, et al. Effect of 970 nm low-level laser therapy on orthodontic tooth movement during Class II intermaxillary elastics treatment: a RCT. *Sci Rep.* 2021 Dec 1;11(1):23226. doi: 10.1038/s41598-021-02610-7. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8636571/>
12. Farret MM. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. *Dental Press J Orthod.* 2023 Jul 24; 28 (3): e23spe3. doi: 10.1590/2177-6709. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10365070/>
13. Pozza OA, Cançado RH, Valarelli FP, Freitas KMS, Oliveira RC, Oliveira RCG. Attractiveness of the facial profile: comparison of Class II patients treated with Twin Force® or intermaxillary elastics. *Dental Press J Orthod.* 2021 Oct 15; 26 (5): e212014. doi: 10.1590/2177-6709.26.5.e212014.oar. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8529958/>
14. Tarannum G, Shaw T, Tandon R. Let's review the intermaxillary elastics in orthodontics. *Asian J Oral Health Allied Sci.* 2024; 14: 10. doi: 10.25259/AJOHAS_3_2024. Disponible en: <https://ajohas.com/lets-review-the-intermaxillary-elastics-in-orthodontics/>
15. Wang Q, Dai D, Wang J, Chen Y, Zhang C. Biomechanical analysis of effective mandibular en-masse retraction using Class II elastics with a clear aligner: a finite element study. *Progress in Orthodontics.* 2022; 23 (23). Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40510-022-00417-4>
16. Hassan D, Ghazwam S, Hajeer M, Rajeh. The effectiveness of the early orthodontic correction of functional unilateral posterior crossbite in the mixed dentition period: a systematic review and meta-analysis. *Prog Orthod.* 2022; 23 (1): 5. doi: 10.1186/s40510-022-00398-4. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35156156/>
17. Schmid J, Gerberding E, Hohoff A, Kleinheinz J, Stamm T, Middelberg C. Non-Surgical Transversal Dentoalveolar Compensation with Completely Customized Lingual Appliances versus Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion in Adults-The Amount of Posterior Crossbite Correction. *J Pers Med.* 2022; 12 (11): 1893doi: 10.3390/jpm12111893. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36422069/>
18. Rongo R, Dianišková S, Spiezia A, Bucci R, Michelotti A, D'Antò V. Class II Malocclusion in Adult Patients: What Are the Effects of the Intermaxillary Elastics with Clear Aligners? A Retrospective Single Center One-Group Longitudinal Study. *J Clin Med.* 2022 Dec 9; 11 (24): 7333. doi: 10.3390/jcm11247333. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9782913/>
19. Lombardo L, Colnna A, Carlucci A, Oliverio T, Siciliani G. Class II subdivision correction with clear aligners using intermaxillary elastics. *Progress in Orthodontics.* 2018; 19 (32). Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40510-018-0221-5>
20. Badri M. Effective and Efficient Correction of Severe Skeletal Class II Division 1 Malocclusion with Intermaxillary Elastics. *Case Reports in Dentistry.* 2021; 2021 (1). doi: 10.1155/2021/6663563. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2021/6663563>

21. Dzingle J, Mehta S, Chen PJ, Yadav S. Correction of Unilateral Posterior Crossbite with U-MARPE. Turk J Orthod. 2020 Jul 20;33 (3): 192-196. doi: 10.5152/TurkJOrthod.2020.20034. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7491968/>
22. Chin S, Cheng Y, Hsin S, Lee M, Chin F. Severe Skeletal Class II with Unilateral Crossbite Treated with TADs: A Case Report. Taiwanese Journal of Orthodontics. 2013; 25 (3). doi: 10.30036/TJO.201309_25(3).0003. Disponible en: <https://www.tjo.org.tw/tjo/vol25/iss3/3/>
23. Kumar N. Orthodontic Management of Anterior and Unilateral Posterior Crossbite: A Case Report. Journal of Karnali Academy of Health Sciences. 2023; 6 (2): 66-70. doi: 10.61814/jkaks.v6i2.716. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/375700755_Orthodontic_Management_of_Anterior_and_Unilateral_Posterior_Crossbite_A_Case_Report
24. Aldayel AM, AlGahnem ZJ, Alrashidi IS, Nunu DY, Alzahrani AM, Alburaidi WS, et al. Orthodontics and Temporomandibular Disorders: An Overview. Cureus. 2023 Oct 15; 15 (10): e47049. doi: 10.7759/cureus.47049. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10644174/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo